

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661798>

Надейко М.М.,
аспірант, кафедра економіки, безпеки та інноваційної діяльності
підприємства,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна,
ORCID: 0000-0002-1011-3477

АНАЛІЗ СТАНУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЗОВНІШНІМИ ВЕКТОРАМИ

JEL Classification: Q12
SECTION "ECONOMICS". Економіка

***Анотація.** Сформовано методичні рекомендації щодо аналізу стану менеджменту соціальної відповідальності згідно загальнодоступних джерел інформації. Проаналізовано результати сучасних систем рейтингування підприємств у розрізі соціальної відповідальності в Україні. Ідентифіковано та систематизовано статистичні показники за окремими векторами системи менеджменту соціальної відповідальності. Підсумовано результати опитування обласних державних адміністрацій щодо їхньої поінформованості у контексті соціально відповідального бізнесу їхнього регіону. Здійснено аналіз стану соціальної відповідальності менеджменту згідно ідентифікованих показників на рівні національної економіки.*

***Ключові слова:** менеджмент соціальної відповідальності, зовнішні вектори аналізу, система корпоративної культури*

***Abstract.** Methodical recommendations for the social responsibility management condition analysis of the company according to publicly available sources of information have been formed. The results of modern rating systems of enterprises in terms of social responsibility in Ukraine are analyzed. Statistical indicators have been identified and systematized according to such vectors of the social responsibility management system as: responsibility to the community, responsibility for preserving the environment and resources, responsibility to state fiscal bodies and the state, responsibility to buyers and customers, responsibility to contractors and partners. The results of a survey of regional state administrations on their awareness in the context of socially responsible business in their region are summarized. Regarding the external vector of "responsibility to the community", such indicators as the number of unemployed, the reasons for unemployment, the average monthly nominal and real wages, the number of full-time employees employed in jobs with harmful working conditions and those entitled to compensation, capital investment. The vector "responsibility for the preservation of the environment and resources" will be characterized by indicators that characterize the use of natural resources and waste in the environment. Liability to state fiscal authorities will characterize the pre-tax financial result. To analyze the state of responsibility to*

buyers and customers and contractors, we propose to use such macro indicators as: industrial producer price index, innovation costs of industrial enterprises at their own expense and the number of industrial enterprises that implemented innovations (products and / or technological processes). The social responsibility management condition analysis of the company according to the identified indicators at the level of the national economy is carried out.

Key words: *social responsibility management, external vectors of analysis, corporate culture system*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями. Питання соціальної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності особливо актуальне сьогодні у період пандемії. Але поодинокі спроби прояву соціальної відповідальності мають скорше безсистемний характер. Хоча існують ряд вітчизняних підприємств, які будують систему менеджменту соціальної відповідальності протягом останніх десяти років. На нашу думку, соціальна відповідальність є наслідком впровадження системи корпоративної культури на підприємстві, а саме сукупності її складових елементів, постійна взаємодія яких, сприяє досягненню цілей не порушуючи цінностей та правил, що сповідує менеджмент та підтримує весь персонал підприємства.

Методики аналізу стану та ефективності рівня соціальної відповідальності, що існують можуть бути використані лише другою групою підприємств. Впровадження менеджменту соціальної відповідальності підприємствами, що раніше не звертали на це увагу має починатись з аналізу доступних джерел з метою виявлення стану цього явища в державі та обрання курсу власних подальших дій. Дослідження стану соціальної відповідальності має здійснюватися у двох площинах – за зовнішніми та внутрішніми векторами. Розглянемо за якими напрямками можна здійснити аналіз за зовнішніми векторами користуючись зовнішніми джерелами інформації.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор. Методики аналізу корпоративної соціальної відповідальності представлені у роботах іноземних та вітчизняних дослідників, а саме: Лепіхіна Т., Мохова Є., Перекрестов Д., Поварич І., Шабашев В., Кашин В., Нецадін А., Тульчинський Г. та українських Воробей В., Журовська І., Буян О., Березіна О., Баюра Д., Ворона О., Мазурик О., Черних О., Грицина Л., Євтушенко В.. Всі вони схильні до думки, що оцінка має визначати місце у рейтингу соціальної активності в межах певної оціночної системи.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття. Проблема полягає в тому, що ці методики не є універсальні, потребують різних підходів до їх використання, мають у своїй структурі і кількісні і якісні показники, що підвищує ймовірність похибки. Більшість з них не дають відповіді на питання, що хвилюють управлінський персонал і відповідно не можуть бути в повній мірі використані для прийняття управлінських рішень.

Постановка завдання. Метою статті є формування методичних рекомендацій щодо аналізу стану менеджменту соціальної відповідальності за зовнішніми джерелами інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock, один з найбільших у світі менеджерів з управління активами, висловлює в листі до акціонерів думку, що метою бізнесу є позитивний вплив на суспільство. «Відповідальний бізнес – це, по суті, той бізнес, який приносить користь суспільству та вирішує негативні наслідки, які він може мати на суспільство, людей та планету» [6]. Тобто, зовнішні вектори системи корпоративної культури – є визначальними.

Найбільш доступним інформаційним джерелом для аналізу стану рівня менеджменту соціальної відповідальності є результати різного роду рейтингів. Рейтингування підприємств за рівнем соціальної відповідальності це можливість підприємств заявити про себе потенційним інвесторам з одного боку, а з іншого, мотивування суб'єктів господарської діяльності, які ще не впроваджують у себе системи менеджменту соціальної відповідальності, переконатись у доцільності цього процесу. Проаналізуємо стан та результати рейтингування соціальної відповідальності підприємств та компаній України за останні 10 років.

З 2012 року Центром «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності» визначається Індекс прозорості та підзвітності (базується на методології компанії Beyond Business (Ізраїль) компаній України щодо впровадження технологій КСВ та інформування громадськості, в тому числі основних стейкхолдерів компанії, про політику і практики в сфері КСВ. Головна відмінна ознака даного Індeksu в тому, що об'єктом оцінки є веб-сайт компанії і перевірити достовірність його результатів може будь-який користувач інтернету [3]. Веб-сайти компаній оцінюються за 4 основними критеріями: звітність (наявність нефінансового звіту, підготованого за стандартом Глобальної ініціативи зі звітності, Глобального договору ООН або іншими стандартами, наявність звіту про екологічну та соціальну діяльність тощо) – 40 % від загального результату; зміст (рівень розкриття інформації за основними сферами КСВ) – 35 % від загального результату; навігація (зручність користування сайтом) – 10 % від загальної інформації; доступність (мова, контактна інформація) – 15 % від загального результату [1, с. 55].

Після визначення Індeksu прозорості та підзвітності складається національний рейтинг найпрозоріших компаній України з різних галузей економіки (компанії обираються за списком Топ 100 («Інвестгазета») в цілому та рейтинги найбільш прозорих компаній в окремих секторах економіки. Починаючи з січня 2012 р. кожного місяця Центр «Розвиток КСВ» оцінював 10 найбільших компаній певного сектору за методологією Індeksu прозорості та підзвітності.

Проаналізувавши результати рейтингу за індексом прозорості, можна зробити такі висновки:

1. ТОП-10 компаній-лідерів Індeksu протягом досліджуваного періоду

постійно входять такі підприємства як: «Арселор Міттал Кривий Ріг», «ДТЕК», «Метінвест», Нафтогаз, «СКМ», Концерн «Галнафтогаз», Енергоатом. 6 років поспіль були учасниками індексу (ДТЕК, СКМ та АрселорМіттал Кривий Ріг).

3. Значно покращили свій рівень прозорості такі компанії, як Енегоатом з 42 % в 2016 до 53 % в 2019. Середній рівень розкриття інформації ТОП-10 – 62,3%

4. Можна стверджувати, що з 2015 року звіти стали більш інформативними щодо напрямків корпоративної соціальної відповідальності у більшості респондентів. Найчастіше зараз компанії розкривають інформацію про свої політики і програми у сфері охорони довкілля, трудових відносин, роботи з громадами та деяких питань корпоративного управління (керівництво компанією, склад наглядових рад, інформація для інвесторів, антикорупційні програми).

5. Найбільший рівень розкриття інформації – у компаній секторів «Виробництво фармпрепаратів» – 47 %, «Фінанси та страхова діяльність» – 40 %; найменший – у компаній секторів «Будівництво» – 7 %.

6. Чисельність компаній, які досягли «достатнього» рівня відкритості (50 %), зросла з 8 (2014 р.) до 15 (2015 р.). В 2016 зменшення до 7, в 2017–2019 рр. зменшення і збереження у кількості 6.

7. Половина КСВ-звітів протягом періоду 2015–2019 рр. підготовлена відповідно до GRI 4.0 («Арселор Міттал Кривий Ріг» (основний), «ДТЕК» (G4 розширений), «Кернел» (основний)) або з елементами GRI 4.0 (Концерн «Галнафтогаз» та інші АТ Фармак для прикладу) . Слід зазначити, що частина компаній чітко не дотримується стандартів звітності за GRI 4.0 – відсутні від 2 до 10 показників, які повинні бути у звіті. Така ситуація, на нашу думку, досить небезпечна, оскільки вводить в оману громадську думку.

11. Хоча перелік підприємств поповнюється новими членами топ-100, а саме: 2017 р. – Сільпо Фуд; 2018 – АТБ-Маркет. За доходом 2018 року "АТБ-маркет" випередив залізничного монополіста "Укрзалізницю", яка 2017 року отримала 83 млрд грн. Чистий прибуток становив 354 млн грн.

В 2019 році в Україні стартував Sustainable Ukraine – перший професійний рейтинг корпоративної стійкості українських компаній на основі провідних міжнародних практик з фокусом на їх інвестиційній привабливості [4].

Як зазначають організатори, рейтинг Sustainable Ukraine надає єдину систему ESG-координат для оцінки та порівняння якості корпоративного управління у компаніях, а також їх здатності здійснювати позитивний вплив на суспільство, керувати нефінансовими ризиками та можливостями, а також забезпечувати свій сталий розвиток. Крім того, аналіз результатів рейтингу дозволить спрогнозувати вектор сталого розвитку всього українського бізнес-середовища та країни в цілому. У рейтингу будуть представлені компанії, що входять до числа 250 найбільших платників податків України. Вони оцінюватимуться за 4 сферами: фінансово-економічною, екологічною, соціальною та сферою корпоративного управління. На основі провідних міжнародних методик сформовано перелік ключових сфер для аналізу, які

дозволяють комплексно оцінити якість корпоративного управління у компаніях, їх здатність керувати своїми нефінансовими ризиками та можливостями, здійснювати вплив на соціальне середовище та довкілля [4]. Нас цікавила саме та частина рейтингу, що стосувалась рейтингу прозорості.

Ми проаналізували результати рейтингу прозорості компаній у сфері сталого розвитку, що формується на основі аналізу розкриття індикаторів з анкети, що надсилались компаніям. Кожна компанія отримує індекс розкриття від 0 до 100%. Рейтинг визначається за певною шкалою. Кожному проміжку присвоювалось певне буквене позначення. (див. табл. 1).

Таблиця 1

Рейтинг прозорості компанії у сфері сталого розвитку за 2019 р.

Рейтинг	Діапазон шкали рейтингування, %	Назва компанії (підприємства)
AAA	$AAA \geq 95,4$	Енергоатом
AA	$95,4 > AA \geq 84,8$	Укргідроенерго, Кернел, Соса-Cola Ukraine
A	$84,8 > A \geq 74,2$	Carlsberg Ukraine, Група Метінвест, ДТЕК, Укренерго
BBB	$74,2 > BBB \geq 63,6$	МХП
BB	$63,6 > BB \geq 53,0$	Укрзалізниця
B	$53,0 > B \geq 42,4$	Нафтогаз України, Ощадбанк, ПриватБанк, ОККО, Укрнафта, Philip Morris Ukraine
CCC	$42,4 > CCC \geq 31,8$	METRO, Київстар, Нікопольський завод феросплавів, АрселорМіттал Кривий Ріг, Нібулон, JTI Ukraine
CC	$31,8 > CC \geq 21,2$	Нова Пошта, МАУ, Полтавський ГЗК
C	$21,2 > C \geq 10,6$	TEDIS Ukraine, АТБ-Маркет, Дніпровський металургійний комбінат
D	$10,6 > D$	Сільпо-Фуд, Елідон, Оптіма-Фарм, АДМ Трейдинг, Статус-Трейд, Епіцентр К, Сантрейд, БНК-Україна, Нафтотрейд Ресурс, БадМ

Примітка: побудовано автором на основі результатів рейтингування корпоративної стійкості за 2019 Sustainable Ukraine [4]

Особливо важливим стало розуміння принципів КСВ управлінським персоналом підприємств в період кризи, коли соціальна відповідальність фірми або компанії стає вдвічі важливою для всього суспільства. У фірмовому рейтингу журналу «Влада грошей» за 2020 представлено топ-25 кращих програм КСВ [53]. У рейтинг потрапили світові компанії та підприємства, що поставили перед собою мету відповідати найвищим стандартам, а саме: Avon, Carlsberg Ukraine, L'oreal, Mary Kay, «METRO Кеш енд Кері Україна», МакДональдз та Фондація Будинок Рональда МакДональда. Крім того у рейтингу відзначені українські підприємства, що активно реалізують

соціальні ініціативи такі як: хімічний концерн BASF, PepsiCo Україна, «АГРО РЕГІОН», Альфа-Банк, «Біосфера», «Інтерпайп», Київстар, Кока-Кола Беверіджиз Україна», Креді Агріколь Банк, «Метінвест», Агрохолдинг МХП, «Нова пошта», ОККО, ПУМБ, Rozetka, «Смарт-Холдинг», Укргазбанк, «ФАРМАК», «Ельдорадо».

При складанні рейтингу використовувалися дані з різних відкритих джерел, зокрема офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів. В рейтингу представлено якнайширшу регіональну географію компаній і в той же час широкий галузевий спектр. В додатку В наведено перелік компаній лідерів за цим рейтингом і основні стратегічні напрями менеджменту соціальної відповідальності цих компаній.

Не змінними у структурі рейтингів залишаються компанії мобільного зв'язку, виробництва напоїв, банківські установи. Новими учасниками такого роду рейтингів стали Укрзалізниця, Нова пошта, магазини комп'ютерної та побутової техніки, такі як Eldorado й великі будівельні гіпермаркети – Епіцентр. Більшість з нових учасників долучились через бажання прийняти участь в боротьбі з наслідками пандемії Covid-19 та допомозі українським лікарям.

Усі перераховані методики в переважній більшості застосовуються зовнішніми стейкхолдерами з метою рейтингування компаній на рівні регіону, національної економіки, світу. Нас цікавлять методики, що можуть бути використані управлінським персоналом на рівні підприємства.

Зазвичай, для вирішення питань розроблення власних методик, починають з аналізування інформації із загальнодоступних джерел. Мета такого дослідження у нашому випадку – доступність можливості здійснення аналізу стану менеджменту соціальної відповідальності за зовнішніми векторами системи корпоративної культури.

Для виконання цього завдання варто систематизувати інформацію у такій послідовності:

1. Аналіз стану менеджменту соціальної відповідальності на основі моніторингу макроекономічних показників у розрізі зовнішніх векторів системи корпоративної культури.

2. Визначення рівня поінформованості регіональних органів управління про соціально відповідальний бізнес.

3. Моніторинг ставлення управлінських структур до необхідності впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності підприємств України на основі матриці, що була складена компанією Sustain Ability на основі аналізу діяльності компаній Центральної та Східної Європи.

4. Виявлення пріоритетних факторів аналізу менеджменту корпоративної соціальної відповідальності за зовнішніми векторами системи корпоративної культури.

Здійснимо аналіз у межах двох перших завдань. Для виконання аналізу стану менеджменту соціальної відповідальності на основі моніторингу макроекономічних показників у розрізі зовнішніх векторів системи корпоративної культури ми ідентифікували та систематизували показники

згідно щорічних статистичних довідників.

Таблиця 2

Структура показників макросередовища у процесі аналізування стану менеджменту соціальної відповідальності за зовнішніми векторами

№ п/п	Зовнішні вектори соціальної відповідальності	Показники макросередовища
1.	Відповідальність перед громадою	Кількість безробітних віком 15-70 років (за методологією МОП), тис., за причинами незайнятості, %. Середньомісячна номінальна заробітна плата*, грн, середньомісячна заробітна плата реальна %, кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, кількість штатних працівників, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій, капітальні інвестиції %, умови праці працівників за видами економічної діяльності, кількість штатних працівників, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій, кількість працівників, охоплених колективними договорами, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності загалом по Україні у 2015-2019 роках
2.	Відповідальність за збереження навколишнього середовища та ресурсів	Використання свіжої води на виробництво млн. м ³ , скинуто у поверхневі водні об'єкти забруднених зворотних вод без очищення млн. м ³ , потужність очисних споруд млн. м ³ , викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення тис. т, утворено відходів від економічної діяльності I-IV класів небезпеки тис. т, капітальні інвестиції в охорону навколишнього середовища за видами економічної діяльності.
3.	Відповідальність перед державними фіскальними органами та державою	Фінансовий результат до оподаткування,
4.	Відповідальність перед покупцями та замовниками	Індекс цін виробників промислової продукції, %, витрати на інновації промислових підприємств за рахунок власних коштів млн. грн., кількість промислових підприємств, що впроваджували

		інновації (продукцію а/або технологічні процеси), од.
5.	Відповідальність перед контрагентами та партнерами	Частка кількості підприємств, які мали власний вебсайт відсотків до загальної кількості підприємств

Примітка: ідентифіковано та систематизовано автором на основі джерела [5]

Здійснивши аналіз соціальної відповідальності в межах національної економіки згідно макроекономічних показників у контексті відповідальності перед громадою можна зробити такі висновки. Кількість безробітних віком 15-70 років (за методологією МОП) протягом 2015-2017 років дещо зростало в межах 1,5 % в рік, але вже до кінця 2019 року прослідковувалася стійка тенденція зниження до 1487,7 тис. осіб. У порівнянні з 2015 роком відбулось зменшення кількості безробітних на 10,1 %. Зрозуміло, що ситуація у 2020 році ускладнилась і за прогнозами Міністерства статистики кількість безробітних може зрости на 23 %.

Рис. 1 Аналіз безробіття за причинами звільнення осіб працездатного віку.

Примітка: побудовано автором на основі джерела [5]

Якщо розглядати причини звільнення осіб працездатного віку то можна зробити висновок (рис. 1), що найбільша частка звільняється за власним бажанням, за угодою сторін. На кінець 2019 року частка таких осіб становила

39,6 %. Звільнені у зв'язку із закінченням строку контракту або договору найму складають у середньому 8,7 %. Тобто підприємства в більшості випадків продовжують контракти зі своїми працівниками. П'ята частина безробітних вивільнені з економічних причин.

Кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, відсотків до облікової кількості штатних працівників (на кінець 2019 р.) становила 29,6 %. З яких найбільша частка це промисловість – 34 %, у тому числі у напрямку добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 66,5 %. У структурі переробної промисловості: виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення – 59,5 %; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 37,3 %; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 55,4 %; водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 36,5 %.

Відповідно, кількість штатних працівників, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій, відсотків до облікової кількості штатних працівників (на кінець 2019 р.) складає 33,3 %. Найвищий відсоток 33,3 кількості штатних працівників, які мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій, відсотків до облікової кількості штатних працівників є у таких видах діяльності як: добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 68 %; в переробній – виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення – 64,6 %; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 39,2 %; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 58,6 %; водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 41,9 %. Тобто, понад 50 % найнятих осіб мають право окремі категорії пільг та компенсацій за шкідливі умови праці.

За таких умов працю людей має бути захищеною. У зв'язку з неефективною роботою профспілкових організацій або повною її відсутністю актуальним є питання колективного договору. Згідно статистичних даних на початок 2020 року 73,2 % найнятих працівників було охоплено колективними договорами. Найнижчий відсоток покриття працівників охоплених колективним договором – будівництво 40,1 %, оптова та роздрібна торгівля – 38,2 %, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 36,8 %, тимчасове розміщування й організація харчування – 27,1, операції з нерухомим майном – 39,9 %. Якщо зважати, що саме ці види діяльності в переважній більшості, постраждали від пандемії то результати за цим показником на початок 2020 року будуть значно гірші.

Основні доходи фізичні особи отримують за місцем основної роботи. Тому матеріальне мотивування працівників та забезпечення їхнього рівня життя є одним з напрямків соціальної відповідальності підприємства.

Рис. 2 Аналіз заробітної плати найнятих осіб протягом 2015–2019 рр.
Примітка: побудовано автором на основі джерела [5]

Як бачимо з рис. 2 розмір середньомісячної номінальної заробітної плати постійно зростає. У порівнянні з 2015 роком рівень заробітної плати зріс у 2,5 рази з 4195 грн до 10497 грн. В свою чергу середньомісячна заробітна плата реальна коливається і протягом 2017-2019 рр. знижується.

Крім цього варто зазначити, що відбувається позитивна динаміка щодо перерозподілу кількості штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати рис. 3.

Рис. 3 Перерозподіл кількості штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати

Примітка: побудовано автором на основі джерела [5]

А саме, як бачимо кількість працівників з мінімальною заробітною платою протягом останніх трьох років знизилась з 29,3 % до 5,4 %. Кількість працівників, що мають середньомісячну заробітну плату у розмірі від 5 до 10

тис. грн майже не змінна і коливається в межах 18 %. У двічі зросла кількість осіб, що отримують заробітну плату понад 10 тис. грн, а саме до 41,6 %. Але такі тенденції навряд є наслідком підвищення соціальної відповідальності менеджменту підприємств. Скорше всього цьому посприяли підвищення мінімальної заробітної плати, зростання курсу валют та інші зміни, що відбулися в національній економіці.

Протягом останніх 10 років наші підприємства зазнали значної модернізації, реконструкції, переобладнання. Це позитивно впливає на збільшення обсягів випуску та реалізації продукції, що у свою чергу сприяє зростанню податкових надходжень на місцях. На протязі 2015–2019 рр. ми бачимо постійне, хоча і не значне, зростання капітальних інвестицій. Лише у 2015 р. відбулося зменшення капітальних інвестицій у порівнянні з попереднім роком на 1,8 %. У наступні періоди відзначається зростання відповідно на 18,0 %, 22,1 %, 16,4 %, 15,5 %. Це свідчить про те, що частина суб'єктів господарювання регулярно здійснюють реінвестиції у поліпшення власних підприємств, що в кінцевому результаті матиме позитивний ефект.

Що стосується вектору – відповідальність за збереження навколишнього середовища та ресурсів, то вважаємо за доцільне здійснювати аналіз за такими показниками, які свідчать про обсяги використання природних ресурсів та викиди у навколишнє середовище. Використання свіжої води на виробництво продукції протягом 2015-2019 рр. складає в середньому 4463,8 млн. м³, тобто майже не змінна протягом досліджуваного періоду. За досліджуваний період зростання обсягу повторного використання води після очищення чи охолодження відрізняється на 0,7–1,4 %%. Скидання поверхневі водні об'єкти забруднених зворотних вод без очищення зменшується, в середньому на 11,25 млн. м³. Найбільше зменшення відбулось у 2016 р. – на 20 млн. м³ та 2018 – на 17 млн. м³ відповідно. Такі результати свідчать про не зацікавленість підприємств вкладатись у переобладнання системи водопостачання з метою оптимізації її використання.

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення представлено на рис. 4.

Рис. 4 Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення тис. т

Примітка: побудовано автором на основі джерела [5]

Як бачимо обсяги викидів достатньо високі. У порівнянні з 2015 р. у 2019 році відбулось зменшення лише на 13,9 %, це дуже низький показник змін за 5 років.

Якщо проаналізувати обсяг викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної діяльності у 2019 році, то можна зробити висновок, що найбільшу частку у загальній кількості викидів утворюють у результаті діяльності добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 17 %, підприємства переробна промисловість – 36,2 %, забруднюючих речовин з яких металургійне виробництво – 30,1%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 39,1 %, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 2,2 %. Всі інші види економічної діяльності у загальній структурі викидів становлять 5,5 %, що в середньому 0,7 % за кожним окремим видом.

Слід зазначити, що значно зріс обсяг утворених відходів від економічної діяльності I–IV класів небезпеки. Протягом періоду 2015 – 2019 рр. відбулось зростання на 29,7 % з 306214,3 до 435619,8 тис. т. Більша половина зазначених відходів протягом зазначених років видалено у спеціально відведені місця чи об'єкти 152295,0 тис. т і 238997,2 тис. т відповідно. Коли обсяги накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів за I, II і III класами небезпеки протягом останніх 5 років є майже не змінним то обсяг відходів IV класу небезпеки постійно зростає протягом 2019 року критично, а саме на 15,8 % у порівнянні з 2018 р.

Найбільшу частку в утворенні відходів виникає у наслідок діяльності добувна промисловість і розроблення кар'єрів. У 2018 році вона становила 85,6 %, у 2019 році вона зросла і складає 88,5 % від загальної кількості.

Не зважаючи на значні обсяги відходів за видами економічної діяльності капітальні інвестиції на охорону природнього середовища підприємствами видобування складають лише 2136,2 млн. грн, що є всього 13,14 % від загальної

кількості по Україні. Для переробної галузі цей показник у два рази вищий – обсяг капітальних інвестицій в охорону навколишнього середовища становить 4184,5 млн. грн. Слід зазначити, що основна частина витрат на охорону навколишнього природного середовища складають поточні витрати на ремонт.

Єдиним макро- показником, що може бути інформативним для зовнішнього вектора менеджменту соціальної відповідальності – відповідальність перед державними фіскальними органами та державою із загальнодоступних джерел є фінансовий результат до оподаткування, %. Протягом 2018–2019 рр. він зростає стабільно на дещо більше 50 %. Але на жаль на рівні підприємства він буде більш інформативний, якщо аналіз здійснюватиметься на основі фінансової звітності, а не статистичних даних.

Відповідальність перед покупцями та замовниками, як один із зовнішніх векторів менеджменту соціальної відповідальності може бути охарактеризовано лише індексом цін виробників промислової продукції. Протягом досліджуваного періоду він дійсно кардинально знижується з 125,4 у 2015 р. й 135,7 у 2016 р. до 92,6 у 2019 р. Але це швидше говорить про підвищення рівня конкуренції на внутрішньому ринку та зниження купівельної спроможності покупців, а не про зростання рівня соціальної відповідальності підприємств.

Випуск якісної продукції є свідченням соціальної відповідальності перед покупцями та замовниками. Витрати на інновації промислових підприємств за рахунок власних коштів у 2015 році склали 13427,0 млн. грн, у 2017 році відбулось не значне зменшення до 10742,0 млн. грн. У 2019 році ці витрати становили 12474,9 млн. грн.

Лише не значна кількість суб'єктів господарювання здійснюють такі витрати. На рівні національної економіки вона мізерно низька. Так у 2017 році це 672 підприємств, у 2018 – 739 підприємств, відповідно у 2019 – 687 підприємств. З них, у середньому, лише 28,4 % понесли витрати на запровадження нових або суттєво поліпшених маловідходних, ресурсозберігаючих технологій. Більша частина понесла витрати на впровадження нових видів інноваційної продукції. Зрозуміло, що відсутність інноваційної діяльності може бути наслідком не задовільного фінансового стану, але в більшості випадків це не бажання використовувати додаткові ресурси на розвиток.

Показник частка кількості підприємств, які мали власний веб-сайт може бути інформативним, як для зовнішнього вектора соціальної відповідальності, як перед покупцями та замовниками, так і постачальниками та підрядниками. Саме наявність власного веб-сайту свідчить про прозорість підприємства в цілому так і його управління зокрема. Так от, у 2018-2019 рр. такий ресурс мали лише 35 % від загальної кількості підприємств. Тобто лише третина надає доступ повністю або частково до своєї інформації зовнішнім користувачам.

З метою визначення рівня поінформованості регіональних органів управління про соціально відповідальний бізнес ми звернулись з офіційними листами-клопотаннями до голів обласних державних адміністрацій з проханням надати інформацію для здійснення наукового дослідження щодо стану менеджменту соціальної відповідальності на підприємствах України. У листі

ми просили дати відповідь за такими питаннями: вкажіть 5 найбільш соціально-орієнтованих підприємств області (з найвищим, на Вашу думку, рівнем соціальної відповідальності менеджменту); зазначте, у проектах якого напрямку ці підприємства відзначились (відповідальність перед громадою, відповідальність за збереження навколишнього середовища та ресурсів, відповідальність перед державними фіскальними органами та державою, відповідальність перед покупцями та замовниками, відповідальність перед контрагентами та партнерами), яка вартісна оцінка таких проектів; чи формує обласна адміністрація звіт по соціально орієнтованому бізнесу регіону, якщо так то вкажіть адресу електронного ресурсу, де його можна переглянути.

Прийняли участь в опитування 68 % адміністрацій, з них повну відповідь дали, такі як: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська обласні державні адміністрації. Інші не надали офіційної відповіді або аргументували не можливість формування відповіді відсутністю звітів відповідного напрямку.

Всі заклади органів виконавчої влади підтвердили відсутність звіту про соціальну відповідальність підприємств їхнього регіону через відсутність необхідності його формування. Хоча всі 12 ОДА, що прийняли участь в опитуванні, володіють інформацією про найбільш соціально орієнтовані підприємства регіону, але дати відповідь щодо напрямку їхньої соціальної відповідальності готові відповідати лише 10.

У таблиці 2 наведено топ-5 найбільш соціально орієнтованих підприємств на думку менеджменту органів виконавчої влади.

Таблиця 2

Результати опитування обласних державних адміністрацій щодо поінформованості регіональних органів виконавчої влади у питаннях соціально орієнтованого бізнесу

Область	Назва 5-ти найбільших соціально орієнтованих підприємств
Вінницька	ПрАТ МХП, Вінницька кондитерська фабрика РОШЕН, Вінницький Олійно жировий комбінат, ТОВ Люстдорф, Українсько-польська компанія «Барлінек»
Волинська	ПрАТ Луцький домобудівельний комбінат, Будівельна компанія «Інвестор», ПрАТ Володимир-Волинська птахофабрика , ТОВ Луцька картоно-паперова фабрика, ПрАТ «Луцьксанъехмонтаж №536»
Донецька	ПрАТ Екопрод, ТОВ Маріупольська птахофабрика, ПрАТ Новотроїцьке рудоуправління, АФ ТОВ Октябрь, СФГ Мечта
Закарпатська	ПрАТ Єврокар, ТОВ Фішер-Мукачево, ТОВ Гроклін-Карпати, Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед, ТОВ ВГСМ
Запорізька	ПрАТ Запоріжсталь, ПрАТ Запоріжжокс, АТ Мотор Січ, ПрАТ Запорізький залізнорудний комбінат, ПрАТ Дніпроспецсталь

Луганська	ТОВ ЛИСПИ, ТОВ Рубіжанська панчішна мануфактура, ПП Агро-бізнес КПП, ТОВ НВП Зоря, ПОГ Рубіжанське учбово-виробниче підприємство №1
Миколаївська	ТОВ Сандора, ТОВ Миколаївський глиноземний завод, Тов Морський спеціалізований порт Ніка-Тера, ТОВ СП Нібулон, ФГ Органік Системс
Одеська	ТДВ Інтерхім, ТОВ Трансінвестсервіс, ТОВ Дельта Вілмар Україна, ПрАТ "ВО"Стальканат Сілур", ПрАТ Одеський кабельний завод «Одесакабель»
Сумська	АТ Насосенергомаш, ПрАТ Сумихімпром, ТОВ Таланпром, ТОВ Монделіч Україна, Гуалапак Україна
Тернопільська	ПСП АФ Горинь, ПСГП ім. Шевенка, ФГ «Березовського», ПАТ Агропродсервіс, СЕ Борднетце-Україна
Херсонська	АТ Каргілл, ТОВ Данон-Дніпро, ПрАТ Арселор Міттал Берислав, ТОВ Сивашенергопром, ТОВ СП Нібулон,
Черкаська	ТОВ Науково-виробнича фірма Урожай, СТОВ Придніпровський край, СТОВ Зернова компанія Хорс, ПрАТ Звенигородський сирний комбінат, ТОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно

Примітка: сформовано автором на основі власного дослідження

Згідно опитування 64 % проєктів, втілених переліченими підприємствами, стосуються зовнішнього вектора «Відповідальність перед громадою», 21 % є прикладом відповідальності за збереження навколишнього середовища та ресурсів, для 15 % не можуть визначити якийсь окремий напрям і вважають, що зазначені підприємства відповідають всім напрямкам соціальної відповідальності.

Висновки. З усього зазначеного можна стверджувати, що інформації з відкритих джерел не достатньо для формування реальної картини стану менеджменту соціальної відповідальності. Хоча зазначені результати можуть мотивувати підприємства, що лише починають діяти у цьому напрямку але й обрати нові пріоритети.

З метою формування власної методики аналізу рівня та ефективності соціальної відповідальності за зовнішніми векторами доцільно здійснити моніторинг ставлення управлінських структур до необхідності впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві та виявити пріоритетні фактори аналізу менеджменту корпоративної соціальної відповідальності для кожного конкретного підприємства з метою забезпечення управлінських потреб.

Список використаної літератури

1. Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності:

методи, об'єкти, показники. Вісник НТУ «ХПІ», 2013. № 46 (1019). С. 53–63. URL: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Vcpitp_2013_46_8.pdf (дата звернення: 06.08.2020)

2. Лавнікевич Д. Топ-25 найкращих програм КСВ. Влада грошей. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/vlast_deneg/top-25-luchshih-programm-kso-27072020-393543 (дата звернення: 30.11.2020).

3. Офіційний сайт Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». URL: <http://csr-ukraine.org/> (дата звернення: 28.03.2020)

4. Результати рейтингу Sustainable Ukraine 2019. Професійний рейтинг корпоративної стійкості українського бізнесу на основі провідних міжнародних практик. URL: <https://sustainableukraine.com/ua/index.html#block-8> (дата звернення: 28.11.2020).

5. Статистичний щорічник України за 2019 рік. Державна служба статистики України, 2020. 464 с. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 20.10.2020).

6. Responsible Business - Companies that benefit society and URL: <https://impactgarden.org/responsible-business/> (дата звернення: 17.11.2020).